

BALANCE DIME 2022

Durante el año 2022, la comunidad de práctica de DIME continuó trabajando en la consolidación de la evidencia y la producción de documentos para la toma de decisiones de medicamentos y vacunas.

En el proceso de transformar la plataforma DIME en un observatorio de políticas públicas para el acceso equitativo a medicamentos y tecnologías médicas se crearon dos secciones especializadas en información sobre [Precios](#) y [Propiedad Intelectual](#) como un aporte para mejorar los procesos de compra, cobertura y disponibilidad de medicamentos estratégicos en la región de las Américas.

En la sección de Propiedad Intelectual, se encuentra la [Guía sobre estudios de Libertad de Operación](#), acompañada de [cápsulas informativas](#) e infografías. Este documento es una herramienta para apoyar los procesos de exploración de opciones de producción de medicamentos genéricos y para orientar la agenda de investigación en salud en el contexto de la política de autonomía e independencia sanitaria y de seguridad farmacéutica.

Adicionalmente se rediseñó el proceso editorial de los contenidos de plataforma DIME que incluyó la definición del comité editorial, la revisión de pares y la periodicidad de las distintas piezas de divulgación que se acompañan de contenidos gráficos y audiovisuales para facilitar la apropiación de los mensajes de políticas públicas incluyentes sobre medicamentos, vacunas y tecnologías médicas.

La pieza de divulgación central es el [blog DIME](#), un espacio que consolida información elaborada por el equipo de DIME, en alianza con otras entidades, sobre temas de actualidad en salud pública, medicamentos y vacunas. A la fecha se han publicado 3 resúmenes de política pública, 2 nuevos boletines y 7 documentos de opinión.

En el [repositorio DIME COVID-19](#), se continúa la disposición de evidencia seleccionada sobre la pandemia por COVID-19. En el 2022 el enfoque de la actualización del repositorio correspondió a la producción y distribución de vacunas y a la evidencia sobre los nuevos antivirales para el manejo de la COVID-19.

En el 2022 las líneas de información e investigación priorizadas incluyeron los problemas de transparencia de la investigación clínica en Latinoamérica, el desabastecimiento de medicamentos esenciales en Colombia y otros países de la región, la infodemiología como un área emergente de la salud pública y del funcionamiento de la democracia- Se desarrollaron proyectos de farmacovigilancia activa y se continuó el trabajo de análisis y divulgación sobre la regulación de los estándares técnicos de medicamentos biotecnológicos y sus versiones genéricas.

Destacamos y agradecemos el trabajo conjunto realizado con grupos latinoamericanos Excellencis Ecuador, el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder y el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, Universidades Aliadas por el Acceso a Medicamentos (UAEM) capítulo Colombia, la Fundación IFARMA, Dejusticia, Médicos del mundo y muchos más.

En 2023 el equipo DIME espera posicionar la plataforma como un observatorio de políticas públicas farmacéuticas para las Américas y ampliar las alianzas con entidades gubernamentales y no gubernamentales a nivel global.